

SAMARQAND DIZAYNERLARI IJODIDA MILLIY MATOLARNING O‘RNI

Amonova Navruza¹, Maxkamova G²

¹O‘zPFI talabasi, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448457>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Samarqand libos dizaynerlari ijodida milliy matolarning o‘rni ochib berishga harakat qilingan. L.Ladik va “Aysel” galereyasi ijodkorlarining ijodiy yo‘nalishlari, bezaklari, mato va ranglari tahlil qilindi. Shu bilan birga Samarqand libos dizayni sohasi rivojlanishidagi mavjud muammolarga ham qisqacha nazar tashlanib, takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: atlas, adras, banoras, beqasam, quroq, pechwork, milliy naqsh unsurlar, etnografik uslub, kolorit.

Аннотация. В данной статье раскрыта роль национальных тканей в творчестве самаркандских модельеров. Проанализированы творческие направления, орнаменты, виды тканей и цветовая гамма работ Л. Ладик и дизайнеров галереи «Aysel». Также кратко рассмотрены существующие проблемы в сфере дизайна одежды в Самарканде и предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: atlas, adras, banoras, beqasam, quroq (losgut), pechwork, элементы национального орнамента, этнографический стиль, колорит.

Annotation. This article explores the role of national fabrics in the work of Samarkand fashion designers. It analyzes the creative directions, ornaments, types of fabrics, and color palettes used by L. Ladik and the designers of the “Aysel” gallery. The article also briefly discusses existing problems in the field of fashion design in Samarkand and suggests possible solutions.

Key words: atlas, adras, banoras, beqasam, quilt (patchwork), patchwork, elements of national ornament, ethnographic style, color palette.

O‘zbek milliy matolari ko‘p asrlik tarixga ega. Buxoro va Samarqand matolarining keng tarqalgani haqida 10 asr tarixchilari — Narshahiy va boshqalar ma‘lumot berganlar¹. Qadimiy sug‘d matolari ta‘rifi etti iqlimga mashxur bo‘lgani tarixdan ma‘lum. Ayni paytda milliy matolar ishab chiqarilishi yurtimizning Farg‘ona vodiysida amalga oshirilmoqda. Milliy matolardan turli liboslar yaratilmoqda. Samarqand dizaynerlari ijodi ham o‘ziga xos yondashuvlari bilan ajralib turadi. **Ularda** o‘zbek madaniyati, an‘analari va zamonaviy tendensiyalarni uyg‘unlashtirishga shu bilan birga mahalliy hususiyatga qaratilganini ko‘rish mumkin.

Shuni ta‘kidlash kerakki, Samarqand libos dizaynerlari bugungi kunda uch xil yo‘nalishda liboslarni yaratmoqdalar. Ular **milliylikga asoslangan zamonaviy liboslar, bayram va sahna uchun liboslari, kundalik kiyimlar dizayni kabilardir**. Ularning barchasida o‘ziga xos tarzda **milliylik** va **zamonaviylikni** uyg‘unlashtirilgan bo‘lib, qadimiy milliy matolar - **atlas, adras, zardo‘zlik, kashtachilik** kabilardan foydalangan holda, hozirgi modaga mos liboslar yaratishmoqda.

Tadqiqotning maqsadi milliylikga asoslangan zamonaviy liboslar yaratayotgan dizaynerlardan L.Ladik, “Aysel”galereyasi ijodini ko‘rib chiqish va shu bilan mahalliy

¹Махкамова С. Узбекские абровий ткани.Т,-1963 г,-7, 41 ст

dizaynerlar ijodini kuzatgan holda, ularning rivojlanish tamoyillarini aniqlab, mavjud muammolarni aniqlash va takliflar berishdir.

Lena Ladik “Hunarmandlar” uyushmasida o‘z ijodxonasiga ega, etnografik yo‘nalishda liboslar to‘plamini yaratadi. Uning kolleksiyasida Markaziy Osiyo liboslari bichimlari o‘zgartirilmaydi va bezaklarida ham Sharqona naqshlardan foydalanilgan. Liboslarda kostyum, kardegan, nimchalar ham tayyorlaydi. Bunda u asosan milliy matolardan atlas, adras, baxmal, ipak, shoyi matolardan, eski kashtalardan foydalanadi. Dizayner ijodida libosga mos oyoq kiyim va bosh kiyimi shuningdek sumka va boshqa aksessuarlardan foydalanishni ko‘ramiz. Kolleksiyalar ichida “Yil fasillari” to‘plamida to‘rt mavsumga bag‘ishlab tayyorlangan liboslar bor. Ularning bezak va naqshlarida Markaziy Osiyo mintaqasiga xos issiq ranglar gammasidan unumli foydalanganini ko‘ramiz. Bezaklardan turli metal va shusha munchoqlar liboslarga yanada ko‘rkamlik baxsh etgan. Elena Ladik dizaynlarida milliy naqshlar, etnografik detallarga boy bezaklar va yorqin kolorit ustuvor o‘rin egallaydi. Shuningdek, u liboslarda nafislik va ayollik timsolini yaratishga intiladi, shu bilan birga har bir obrazda tarixiy ildizlar va madaniy xotirani saqlab qoladi. Uning ishlarida an‘anaviylik va innovatsiya bir butunlikda mujassam. L. Ladik Respublika va chet el ko‘rgazmalarida doimo ishtirok etib keladi.

Yana bir ijodkorlar guruhi “Aysel” galereyasi dizaynerlari esa zamonaviy liboslarni-kostyum, yubka, kardegan, pidjak, shim, nimcha, abaya kabi liboslarni yaratadilar. Ularda atlas, adras, banoras, beqasam kabi matolardan foydalanishi tufayli milliy naqsh unsurlar yetakchilik qiladi. Bezaklar uchun odatda kashtali naqshlardan, popurlardan, quroqlardan foydalanadi. Ranglari to‘q binafsha, ko‘k, qoramtir ranglar bo‘lib, bu ularga zamonaviy ko‘rinish baxsh etgan. To‘q ranglarga “pech work” usulida milliy matolardan kombinatsiyalarni amalga oshiradi. Mazkur to‘q ranglarga kontras holda bezakli naqshlarning qo‘llanishi ularning jozibasini yanada oshirgan. “Aysel” galereyasi ijodkorlari tomonidan yaratilgan liboslarning o‘ziga xosligi, avvalo, milliylik va zamonaviylik uyg‘unligida namoyon bo‘ladi. Ularning asarlarida atlas, adras, beqasam kabi an‘anaviy matolar keng qo‘llanilib, ularga etnografik naqshlar, milliy bezaklar va yorqin kolorit xosdir. Galereya dizaynerlari liboslarda mahalliy hunarmandchilik an‘analari va madaniy ramzlarni saqlagan holda, ularni zamonaviy siluetlar va moda tendensiyalari bilan uyg‘unlashtiradi. Har bir libosda o‘zbek madaniyatining ruhiyati, ayollik nafosliligi va hududiy o‘ziga xoslik mujassam etilgan.

Samarqandlik navbatdagi ijodkor E. Romanenko esa ipak, batik usulidagi milliy naqshli matolar, harir, atlas, adras kabi milliy matolardan foydalanib, ularni zamonaviy fasonlarda talqin etadi. Sahrqona ertaknamo ko‘rinishdagi liboslar to‘plamini yaratmoqda. U yaratgan liboslar teatr tomoshalari, sahna ko‘rinishlari uchun mo‘ljallangan. Uning ijodi zamonaviy va milliy uslublarning uyg‘unlashuvi bilan ajralib turadi. U o‘z ishlarida nafaqat estetik go‘zallikka, balki an‘anaviy naqshlar va matolarga ham katta e‘tibor qaratadi. Uning kolleksiyalarida milliy kolorit

va etnografik motivlar yorqin aks etgan bo‘lib, har bir libosda o‘ziga xoslik va madaniy meros mujassamdir.

Samarqand dizaynerlari ijodini kuzatgan holda shuni aytish mumkinki, milliy matolar bugungi kunda dizaynerlarimiz yaratayotgan liboslarga joziba baxsh etmoqda. Bu ijodkorlardan tashqari mohir dizaynerlik darajasiga erishgan ko‘plab chevarlar ham libos yaratishadi hamda ular mahalliy hususiyatning qadimiy an‘analari bo‘mish -bezakdorlik va uyg‘unlikni saqlab kelishadi. Shunga qaramasdan bugun Samarqand libos dizayni rivojlanishida ba‘zi muammola bor. Masalan **moda sanoatining past rivojlanishi** – dizaynerlar asosan kichik ustaxonalarda ishlaydi. **Keng bozorga chiqish imkoniyatining kamligi** – ko‘p ijodkorlar faqat ijtimoiy tarmoqlar orqali taniladi. Eng asosiy muammolardan Samarqand oliy ta‘lim muassasalarida libos dizaynerlari mutaxassislarini tayyorlovchi yo‘nalish yo‘qligidir. Dizaynerlik markazlari bor ammo ular juda kam va tayyorlov narxlari juda qimmat. Mavjudlarida ham libos bichish, mohir tikishni va yangi fason yaratish sirlarini to‘liq qamrab olmaydi. Samarqand Oliy ta‘lim dargohlarida aynan libos dizayni bo‘yicha yo‘nalish tashkil qilinishi maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махкамova С. Узбекские абровий ткани.Т,-1963 г, 41 сг
2. Соболев.Н.Н.История тканей.М:Ленинград- 1934 г,-456 сг
3. Махкамova G. Zamonaviy libos dizayni kashtachilikning rivojlanish omili sifatida. //Dizayn – san‘at va fan tutashuvidagi faoliyat sifatida. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. –Toshkent, 2023.-B.275-279.